

Dokumentation des Konzepts der Applikation „NotAnotherEnergyTool“ für die Energiekachel von Colouring Dresden

Aron Kobe, Theo Mangos, Sergey Chuykov, Roman Rößner-Willowski

Das Konzept der „NotAnotherEnergyTool“-Applikation (NAnET App) entstand im Rahmen des Open Data Camps 2024 der Stadt Dresden. Die NAnET App ist hauptsächlich als Smartphone-App gedacht und hat dabei zwei Aspekte: Zum einen ist die Idee einen möglichst einfachen und niedrigschwelligen Startpunkt für Bürger*innen zu schaffen, um sich bezüglich ihrer Strom- und Heizverbräuche vergleichen zu können und zum anderen ein Frontend für Colouring Dresden zu schaffen, wo nach unter dem Prinzip der Datenspende, Energiedaten für die Energiekachel von Colouring Dresden gesammelt werden können. Die NAnET App soll dabei eine App sein, zu der die Nutzer*innen gern zurückkehren und dabei in erster Linie ein einfacher Anfangspunkt sein, um sich mit den Themen Energieverbräuche und Energieeffizienz zu beschäftigen. Die App soll auch eine Möglichkeit bieten, diese Themen für die Nutzer allgemein so sichtbar wie möglich zu halten.

Um den Nutzer*innen einen weiteren Grund zu geben, die NAnET App häufig zu besuchen, ist ein wichtiger Teil des Konzepts eine Art „Newsfeed“ für Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen oder beispielsweise auch für Balkonkraftwerke zu schaffen. Die NAnET App soll sich somit nicht nur an Hauseigentümer*innen richten, sondern insbesondere auch an Mieter*innen und damit eine möglichst allumfassende Zielgruppe ansprechen.

Während der Entwicklung des Konzepts wurde auch die Idee diskutiert, eine Art Community-Funktion in die NAnET App zu integrieren, wo sich Nutzer*innen über Energie-Themen austauschen können. Diese Community-Funktion könnte beispielsweise wie ein Internet-Blog aufgebaut sein und Power-Usern die Möglichkeit bieten, sich gegenseitig Fragen zu stellen und Tipps zu geben.

Der „Newsfeed“ für die Fördermöglichkeiten und die Community-Funktion müssten nicht gleich bei der ersten Veröffentlichung der App mit implementiert werden und könnten nach und nach hinzugefügt werden. Darüber hinaus könnten Vorschläge der Nutzer berücksichtigt werden, um weitere Funktionen hinzuzufügen. Die NAnET App sollte daher zunächst als „Startpunkt“ verstanden werden und sich auch nach dem Trial-and-Error-Prinzip weiterentwickeln können.

Zentrales Element der App sollte jedoch zunächst die Oberfläche sein, wie sie im Folgenden dargestellt ist:

Aufbau der Applikation:

Abbildung 1: Oberfläche und Aufbau der Applikation

Die Oberfläche sollte so einfach wie möglich gehalten werden, um die Nutzer*innen initial nicht zu überfordern. Zugunsten der Benutzerfreundlichkeit der NAnET App wurde auch diskutiert, evtl. auf eine Registrierung mit Email-Adresse und Passwort zu verzichten und stattdessen eine andere (technische) Lösung zur eindeutigen Identifikation zu finden.

Die Eingabe der Energieverbrauchsdaten soll primär für Heizverbrauch, aber auch für Strom möglich sein, da die Mieter*innen nicht immer Zugang zu Ihren Ablesestellen haben. Der Vergleichswert der Energieverbräuche soll in kWh pro m² pro Jahr pro Person angegeben werden, wie die obige Abbildung darstellt. Es sollte auch möglich sein, sowohl den Stromverbrauch als auch den Heizenergieverbrauch monatlich einzugeben.

Für die Visualisierung der Daten wurde auch diskutiert, die Karte, **nicht** wie auf der Abbildung gezeigt, gebäudeschaft zu realisieren, sondern diese unscharf darzustellen, um Diskriminierungen zu vermeiden.

Für die initiale Nutzer*innen-Akquise gab es auch die Idee, dass man eine Kooperation mit einem großen Energieversorgungsunternehmen wie beispielsweise der Sachsenenergie eingehen könnte und einen Flyer von Colouring Dresden mit einem QR-Code zur NAnET-App zur jährlichen Stromabrechnung hinzufügen könnte.

Dresden den, 19.06.2024

Anhang:

Präsentation der Ergebnisse "NotAnotherEnergyTool" für die Energiekachel von Colouring Dresden"

Einfaches Eintragen von Verbräuchen

NotAnotherEnergyTool ist ein Datenspender!

Thomas

- Sensibilisiert für Energieverbräuche
- Partizipativ
- **Niedrigschwellig** statt kompliziert
- Datenschutzkonform durch Opt-In
- Hohe **Datenqualität**

NotAnotherEnergyTool
We are the Startingpoint!

We Are The Missing Link!

"NotAnotherEnergyTool"

Deine Plattform für Energieverbrauchsvergleiche

Du glaubst, du bist sparsam? Mach den Test!

Vergleiche dich mit anderen Haushalten aus deiner Gegend!

Made by Karte.net

Einfaches Eintragen von Verbräuchen

NotAnotherEnergyTool ist ein Datenspender!

- Sensibilisiert für Energieverbräuche
- Partizipativ
- **Niedrigschwellig** statt kompliziert
- Datenschutzkonform durch Opt-In
- Hohe **Datenqualität**

We Are The Missing Link!

Danke für eure Aufmerksamkeit!

